

Enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario: La era de la digitalización.

Mauricio Raúl Escalante Cárdenas

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-Perú

mauroraulec@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-8625-3022>

Sheyla Zunilda Chipa Rivas

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-Perú

sheylazunilda@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-9445-4270>

Ivon Nieves Alarcón Palomino

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-Perú

ivonnievesalarconpalomino@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-7115-3835>

Pamela Ceferina Escalante Salas

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-Perú

cipriana2619esca@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-1799-2937>

DOI: 10.5281/zenodo.10440332

Resumen

La presente investigación, tiene como objetivo contribuir el caudal del conocimiento del proceso enseñanza y aprendizaje bajo la teoría del Conectivismo, así como las competencias digitales que el catedrático universitario debe fortalecer para gestionar la educación en la era digital. El trabajo de investigación se enmarca en un análisis y reflexión en el ámbito universitario durante la era de la digitalización. En un mundo globalizado donde el desarrollo tecnológico es acelerado, los espacios educativos universitarios requieren adaptarse para que

la interacción entre docentes y estudiantes sean más efectivos, con soporte de las herramientas tecnológicas que aceleran dichos procesos.

Palabras claves: conectivismo, tecnologías de la información y comunicación, enseñanza, aprendizaje, competencias digitales.

Introducción

En la actualidad se vive tiempos extraordinarios, escenarios influenciados por cambios sociales, económicos y sobre todo tecnológicos. Las distintas teorías de aprendizaje según las características docente y su desarrollo académico, vienen siendo influenciados por el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información (TIC), inteligencia artificial, globalización e incertidumbre. Las TIC han cambiado en su totalidad la forma de gestionar la educación, especialmente en el nivel superior universitario. La era digital se caracteriza por el cambio de tecnologías constante, los estudiantes de hoy están más involucrados en estos cambios; es por ello que los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje deben aprovechar esta nueva fuente de motivación intrínseca del estudiante.

En el tiempo se desarrollaron tres teorías clásicas de aprendizaje: Conductivismo, Cognitivismo y el Constructivismo (Mesén Mora, 2019). Sin embargo, a través de la revolución tecnológica, nace una nueva teoría de aprendizaje, el Conectivismo; es la educación mediada por las TIC (Gargicevich, 2020). “Esta teoría sirve para interpretar y comprender los procesos asociados al aprendizaje y la adquisición de conocimiento en el mundo actual, especialmente en lo referido a la evolución tecnológica y a los ambientes multiformales de aprendizaje mediante herramientas de e-learning” (Sánchez-Cabrero et al., 2019, p. 122).

Según teoría del Conectivismo en la era digital, el docente universitario para el desarrollo de enseñanza-aprendizaje debe contar con competencias digitales; mismas que son

desarrolladas en la presente investigación. Finalmente, mediante la investigación se busca contribuir con la nueva forma de gestionar la educación en la era digital.

Desarrollo

Proceso de Enseñanza Aprendizaje

El proceso enseñanza aprendizaje, “Se comprende como la interacción que existe entre el docente y estudiante” (Instituto Nacional de Educación Educativa [INEE], 2023, párr.1); es la transposición pedagógica que tiene como principal objetivo la unión entre los saberes previos del estudiantado con los saberes creados durante el proceso enseñanza aprendizaje. La transposición pedagógica es el medio por el cual el estudiante comprende, asimila, domina, analiza y aplica los saberes adquiridos para ser utilizados en su vida de manera integral (Mesén Mora, 2019).

El aprendizaje es la actividad que desarrolla el estudiante para aprender, y el estudio es el proceso mediante el cual se aprende. La enseñanza, es a su vez, la actividad que ejecuta el docente para que el estudiante aprenda y ambos actúen sobre una materia de estudio.

El docente tiene como meta lograr una efectiva transposición pedagógica; para lograr ello se requiere la comprensión y aplicación de las teorías de aprendizaje según las características docente y su desarrollo académico. En el tiempo se desarrollaron tres teorías clásicas: conductismo, cognitivismo y el constructivismo (Mesén Mora, 2019).

Sin embargo, en la actual era digital con la evolución tecnológica, nace una nueva teoría de aprendizaje, el Conectivismo; “Es la educación mediada por tecnologías de la información y comunicación; esta teoría no es pasar a virtual la misma lógica didáctica que usamos en presencial” (Gargicevich, 2020, p. 5).

El Conectivismo, se centra en crear una integración didáctica entre los nuevos recursos de las TIC; “Para sus defensores, supone un estadio superior a los tres modelos anteriores tradicionales (Conductivismo, Cognitivismo y Constructivismo)” Siemens como se citó (Mesén Mora, 2019, p. 195).

Métodos de enseñanza

Los métodos de enseñanza son diversos en el ámbito universitario, por ello según Neuner como se citó en Navarro y Samon (2017) “El método es un sistema de acciones del maestro encaminado a organizar la actividad práctica y cognoscitiva del estudiante con el objetivo de que asimile sólidamente los contenidos de la educación” (párr.24).

Así también Lugo (2022) menciona que “Los métodos de enseñanza se han definido como el conjunto de cambios e innovaciones organizados bajo un plan detallado y a la vez coherentes para afrontar determinadas necesidades o problemáticas educativas” (p. 86). Por otro lado, para Alvarez de Sayas (2005) el método “Determina cómo se desarrolla el proceso para alcanzar el objetivo, es decir, el camino, la vía que se debe escoger para lograr el objetivo con el número de los recursos humanos y materiales” (p. 105).

Por ello los métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la era digital según Solorzano y Garcia (2016) argumentan que “El Conectivismo tiene como idea central que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y, por lo tanto, el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes” (p.103).

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

En el proceso de enseñanza aprendizaje, las estrategias hacen referencia a un conjunto de acciones cognitivas que el estudiante realiza para elaborar conocimientos, siendo estas procesos o secuencias que ayudan a la realización de tareas intelectuales (Campos, 2000). La tecnología como parte fundamental en las estrategias de la educación ayuda a mejorar el aprendizaje (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2019).

Para Diaz y Hernández como se citó en Vargas (2020) añaden que las estrategias de enseñanza se clasifican en: 1) Pre-instruccionales (al inicio), 2) Co-instruccionales (durante)

y 3) Post-instruccionales (al término). Dichas estrategias acompañadas de las herramientas tecnologías digitales se complementará para el logro de los objetivos educacionales.

Las estrategias de aprendizaje según Noy como se citó en Vargas (2020) son: estrategias de ensayo, elaboración, organización, control de la comprensión, de apoyo o afectivas y aprendizaje significativo.

Según Vargas (2020) surgen aplicaciones digitales de uso global y exclusivo que tienen como finalidad ayudar en el proceso educacional desarrollando en los estudiantes: diferentes capacidades, habilidades logrando el aprendizaje significativo y legítimo.

Competencias digitales del docente universitario

“La competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para resolver problemas y lograr propósitos (...) de generar respuestas pertinentes en situaciones retadoras y la toma de decisiones en un marco ético” (Ministerio de Educación, 2019, p. 3). Las competencias que posee el catedrático influyen significativamente en la formación del estudiante universitario.

Las competencias del docente, orientados a la digitalización, apoyaran en gran medida a la formación universitaria; el uso de las TIC como instrumento importante para acelerar el proceso de enseñanza trae beneficios como la estimulación y automotivación. Así también otros beneficios son: la interactividad, aprendizaje colaborativo, multidireccionalidad y libertad de edición y difusión Colorado y Edel (como se citó en Villarreal et al., 2019).

Sin embargo, existen docentes que al no lograr un uso adecuado de las TICs se deben apoyar a un concepto denominado TAC (Tecnología de Aprendizaje y Conocimiento) los cuales vienen hacer instrumentos más formativos que informativo (Villarreal et al., 2019).

Según Villarreal et al. (2019), las competencias digitales que un docente, en el ámbito universitario, debe poseer para el desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje en la era digital, son las siguientes:

- a) “Aplicación de las TIC: El docente debe apoyarse de forma continua en las TIC para desarrollar los procesos de enseñanza” (p.9).
- b) “Capacitación e información: El docente se mantiene informado de las últimas tendencias educativas en el ámbito de las TIC” (p. 9).
- c) “Gestión de entornos de aprendizaje: El docente genera y gestiona de manera eficiente entornos de aprendizaje utilizando herramientas tecnológicas (TIC)” (p. 9).
- d) “Promoción de las TIC: El docente promueve en los estudiantes el uso efectivo de herramientas y recursos digitales” (p. 9).
- e) “Gestión de la información: El docente integra procesos de almacenamiento y gestión de la información digital en las actividades académicas” (p. 9).
- f) “Promoción del uso ético, legal y seguro de las TIC: El docente promueve y enseña sobre el uso seguro, legal y ético de la información digital” (p. 9).
- g) “Diseño de actividades con TIC: El docente diseña y evalúa materiales y actividades creados en entornos digitales” (p. 9).
- h) “Actividades de Innovación TIC: El docente incorpora en el proceso de enseñanza, actividades de innovación por medio de TIC para fomentar su uso en los estudiantes” (p. 9).
- i) “Ciudadanía digital: El docente promueve en los estudiantes la ciudadanía digital y responsable” (p. 9).
- j) “TIC para la productividad profesional: El docente utiliza las TIC para mejorar su productividad y práctica profesional” (p. 9).

Conclusión

En un mundo globalizado donde los escenarios son materia de cambios e innovaciones constantes, los espacios educativos universitarios requieren adaptarse para que los procesos de enseñanza aprendizaje sean más efectivos, el Conectivismo como teoría del aprendizaje ha acelerado dichos procesos por medio de sus instrumentos digitales logrando mejorar las

competencias de los docentes y estudiantes; los mismos que deben ser evaluados periódicamente para la mejora continua.

Las universidades públicas y privadas consideran el uso de las TIC como elementos indispensables para mejorar las interacciones en el aula, así mismo a partir del acontecimiento mundial de la pandemia con la aparición del Covid-19 las competencias tanto de docentes como estudiantes comenzaron a acelerarse en materia del uso de los recursos tecnológicos que hoy en día permanecen como medio necesario para lograr los objetivos educacionales.

Referencias Bibliográficas

Alvarez de Sayas, C. (2005). Didáctica en la educación Superior. Lambayeque: UNPRG.

From.

<https://www.iesppvab.edu.pe/biblioteca/searchautor.php?auto=Carlos%20M.%20C3%81lvarez%20de%20Zayas&autor=carlos-m-alvarez-de-zayas>

Campos Campos, Y. (2000). Estrategias didácticas apoyadas en tecnología. DGENAMDF, 20.

<https://www.camposc.net/0repositorio/libros/estrategias/m2TiposdeEstrategias.htm>

Gargicevich, A. (2020). En tiempos de pandemia y cuarentena: el CONECTIVISMO como nueva teoría de aprendizaje en la era digital. Agromensajes, 1(1), 4.

Instituto Nacional de Educación Educativa. (2023, abril 04). From Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia: <https://inee.org/es/eie-glossary/procesos-de-ensenanza-y-aprendizaje>

Lugo, D. (2022). Métodos de enseñanza en educación superior. Una revisión de la literatura Latinoamericana. Periodo 2010-2020. Reflexiones Educación de Calidad, 28(54), 83-92.

Mesén Mora, L. (2019). Teorías de aprendizaje y su relación en la educación ambiental costarricense. Revista Ensayos Pedagógicos, XIV(1), 16.

Ministerio de Educación. (2019, agosto 26). From Ministerio de Educación:
<https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/292621-213-2019-minedu>

Navarro Lores, D., & Samon Matos, M. (2017). Redefinición de los conceptos método de enseñanza y método de aprendizaje. *EDUSOL*, 17(60), 26-33.

Sánchez-Cabrero et al. (2019). Orígenes del conectivismo como nuevo paradigma del aprendizaje en la era digital. *Revista Educación y Humanismo*, 21(36), 121-144.

Solorzano Martines, F., & Garcia Martines, A. (2016). Fundamentos del aprendizaje en red desde el conectivismo y la teoría de la actividad. *Revista Cubana de Educación Superior.*, 1(3), 98-112.

UNESCO. (2019, Octubre 30). IESALC: Uso de la tecnología en la educación sería favorable si se transforma el modelo educativo en América Latina. From
<https://www.iesalc.unesco.org/2019/10/30/iesalc-uso-de-la-tecnologia-en-la-educacion-seria-favorable-si-se-transforma-el-modelo-educativo-en-america-latina/>

Vargas Murillo, G. (2020). ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL PROCESO. *ACTUALIZACION*, 61(1), 69-76.

Villarreal-Villa, S., García Guliany, J., Hernández Palma, H., & Steffens Sanabria, E. (2019). Competencias Docentes y Transformaciones en la Educación. *Formación Universitaria*, 12(6), 3-14.